

ATIVIDADE FÍSICA E ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL: UMA REVISÃO DE LITERATURA SOBRE A MANUTENÇÃO DA SAÚDE E MOBILIDADE EM IDOSOS

[Educação Física, Volume 28 - Edição 134/MAI 2024 / 14/05/2024](#)

REGISTRO DOI:10.5281/zenodo.11194394

Beatriz Hanna da Silva¹

Christianne Barros Cardoso²

Ludiene Gomes da Silva³

Paula Silva de Farias⁴ Prof. Msc. Elvis⁴

Geanderson Lima do Vale⁵

RESUMO

O envelhecimento é um processo natural ao qual todo ser está propenso e que causa alterações no corpo, na mente e na forma de se relacionar com os outros e consigo. Como dentre as suas implicações estão as alterações nos movimentos do corpo, o educador físico é um dos profissionais que pode traçar técnicas e estratégias para que o idoso seja capaz de realizar os movimentos que devido a um conjunto de fatores desencadeados pela idade e pelo condicionamento físico encontram-se limitados ou comprometidos. Como é um processo complexo, que está associado a uma série de fatores, o envelhecimento deve ser tratado sob diferentes óticas. Nesse sentido, no presente trabalho, tem-se como objetivo versar sobre os benefícios da atividade física no envelhecimento

saudável. Utilizou-se como metodologia a pesquisa bibliográfica, a partir da qual foram selecionados artigos que versam sobre a temática em questão, dados que possibilitaram a revisão sistemática da literatura.

Palavras-chave: Envelhecimento saudável. Atividade Física. Mobilidade.

1. INTRODUÇÃO

O envelhecimento da população é uma tendência global que desafia os sistemas de saúde e as políticas públicas em todo o mundo. Com o aumento da expectativa de vida, surge a necessidade de compreender e promover um envelhecimento saudável e ativo. Nesse contexto, a atividade física se destaca como um dos pilares fundamentais para a promoção da saúde e da mobilidade em idosos.

Este trabalho busca lançar luz sobre a importância da atividade física como ferramenta crucial na manutenção da saúde e mobilidade de indivíduos com 60 anos ou mais. Para isso, realizamos uma revisão de literatura, focando em estudos e pesquisas publicados entre os anos de 2018 a 2023 que exploram a relação entre a prática regular de atividade física e o envelhecimento saudável.

O envelhecimento é um processo natural que traz consigo uma série de desafios

Graduanda do Curso de Educação Física da Universidade Paulista – UNIP, UP18144864. ¹

Graduanda do Curso de Educação Física da Universidade Paulista – UNIP, UP20204431. ²

Graduanda do Curso de Educação Física da Universidade Paulista – UNIP, UP20214055. ³

Graduanda do Curso de Educação Física da Universidade Paulista – UNIP, UP23217234. ⁴ Docente do Curso de Educação Física da Universidade

Paulista – UNIP (Orientador).

à saúde física e mental. Mudanças fisiológicas, como a perda de massa muscular, a diminuição da densidade óssea e as alterações cognitivas, podem afetar a qualidade de vida dos idosos. No entanto, a atividade física tem se mostrado uma aliada poderosa na mitigação desses desafios (FERNANDES, 2012).

Assim, este estudo buscará consolidar conhecimentos e evidências atualizadas, provenientes de pesquisas recentes, para responder a perguntas fundamentais. Como a prática regular de atividade física afeta a saúde geral dos idosos? De que forma contribui para a manutenção da capacidade funcional, permitindo que eles realizem suas atividades cotidianas com autonomia e dignidade? Qual é o impacto da atividade física na mobilidade, um fator crítico para evitar quedas e lesões em idosos?

Compreender e responder a essas questões é essencial para desenvolver estratégias e políticas de saúde que promovam o bem-estar da população idosa em todo o mundo. Nosso objetivo geral, portanto, é lançar luz sobre os benefícios da atividade física no envelhecimento saudável, fornecendo informações valiosas que podem orientar a promoção da saúde e da qualidade de vida para os idosos.

Ao conduzir esta revisão de literatura abrangente, esperamos contribuir para o conhecimento acumulado sobre como a atividade física pode ser uma aliada poderosa na jornada do envelhecimento, permitindo que os idosos desfrutem de vidas mais ativas, independentes e, acima de tudo, saudáveis.

Assim, examinamos em detalhes o processo de envelhecimento e suas implicações na saúde. Abordamos as mudanças típicas associadas ao envelhecimento e como elas afetam a funcionalidade dos idosos. Os estudos analisados destacaram os desafios de saúde específicos, mas

também mostraram como a atividade física pode contribuir para atenuar esses efeitos negativos.

Posteriormente, nos aprofundamos nos benefícios da atividade física para a saúde e mobilidade em idosos. Exploramos como a prática regular de exercícios pode ajudar a manter a força muscular, a flexibilidade, a capacidade cardiovascular e a saúde mental. Os estudos revisados forneceram evidências sólidas dos impactos positivos da atividade física na qualidade de vida e na independência dos idosos.

Por fim, apresentamos estratégias eficazes para promover a participação em atividades físicas entre os idosos. Reconhecemos a importância de abordagens que consideram as preferências individuais, removem barreiras típicas da terceira idade e enfatizam o acompanhamento profissional. Exemplificamos com programas de exercícios bem-sucedidos e iniciativas de promoção da atividade física, demonstrando como essas estratégias podem ser aplicadas de maneiras práticas.

Em resumo, esta revisão de literatura destaca a atividade física como um pilar

crucial para o envelhecimento saudável em idosos. Os estudos e pesquisas analisados apontam para os inúmeros benefícios que a prática regular de exercícios pode trazer, não apenas para a saúde mental e a qualidade de vida. Compreender e promover a atividade física entre os idosos é essencial para garantir que essa fase da vida seja não apenas longa, mas também repleta de vitalidade e bem-estar.

Em um mundo onde a população idosa continuará a crescer, investir em estratégias que incentivem a atividade física em idosos é uma prioridade que pode contribuir significativamente para a saúde pública e para a qualidade de vida daqueles que atravessam a jornada do envelhecimento com vitalidade e independência.

2. METODOLOGIA

A metodologia adotada para a realização desta revisão de literatura sobre atividade física e envelhecimento saudável é crucial para garantir a integridade e a validade das informações apresentadas (AQUINO, 2017). Sublinha-se, portanto, que a pesquisa consistiu em uma revisão sistemática da literatura disponível em bases de dados eletrônicas, Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Portal de Periódicos Capes e a Scientific Electronic Library Online (SciELO) e a Periódicos Capes, utilizando termos de busca específicos relacionados à atividade física, envelhecimento saudável e saúde em idosos.

A seleção dos artigos seguiu critérios de inclusão, considerando a relevância do conteúdo, o ano de publicação e a qualidade metodológica dos estudos. A análise crítica da literatura foi realizada para sintetizar as evidências disponíveis sobre a relação entre atividade física e a manutenção da saúde e mobilidade em idosos.

3. REVISÃO DE LITERATURA

3.1 O Processo de Envelhecimento como fator de mudanças

Na medida em que a sociedade muda, os conceitos que a permeiam também são modificados. Na modernidade, envelhecer era considerado uma dádiva, tendo em vista que as pessoas mais velhas eram consideradas sábias, portadora de conhecimentos e experiências que poderiam ser compartilhadas com os mais jovens, servindo-lhes de exemplo. Contudo, na contemporaneidade, com o aumento do consumismo e do imediatismo, a sociedade passou a valorizar aquilo que apresenta beleza e utilidade (DINO, 2016).

Com isso, percebe-se que a relação entre pessoas jovens e pessoas mais velhas sofreu uma significativa alteração, exemplo disso é que quanto mais velhas menores as condições de permanecerem no mercado de trabalho ou o aumento de idosos postos em asilos. Apesar de representar um fenômeno natural, o envelhecimento parece cada vez mais estar

sendo evitado, sobretudo, pelas pessoas estritamente preocupadas com os padrões estéticos.

De acordo com Dino (2016), o envelhecimento trata-se de um processo evolutivo que ocorre durante toda a vida, desde o nascimento até a morte, que transforma os indivíduos. As transformações causadas pelo envelhecimento ocorrem independente da vontade dos indivíduos e as modificações ocorridas mediante esse processo atingem várias áreas relacionadas ao indivíduo, que variam desde o funcionamento do organismo até à aparência externa.

Apesar de ser um processo global, o envelhecimento pode variar de pessoa para pessoa, mesmo aquelas que apresentam a mesma idade. De acordo com Pereira (2017), o envelhecimento é um processo complexo que envolve fatores físicos, psicológicos e sociais. A relação consigo mesmo, com o outro e com a sociedade podem contribuir para a aceleração ou retardamento do referido processo. Sendo assim, o envelhecimento não pode ser associado unicamente à idade do indivíduo, posto que devem ser considerados outros fatores que contribuem para que esse processo ocorra.

Pesquisas como a de Alves (2021) indicam que o envelhecimento pode afetar todos os sistemas orgânicos do indivíduo ao longo do tempo. Isso inclui o sistema cardiovascular, sistema nervoso, sistema respiratório, sistema gastrointestinal, sistema esquelético e outros. Há um declínio na eficiência funcional dos seus órgãos à medida em que o ser humano envelhece. Isso ocorre porque o processo natural de divisão celular pelo qual os tecidos são formados diminui com o passar dos anos. Eventualmente, suas células ficam mais fracas e desempenham funções menos eficientes do que na sua tenra idade (ALVES, 2021).

No sistema cardiovascular, a fibra muscular do coração começa a enfraquecer após os

60 anos, podendo ocorrer mais cedo em certos indivíduos. Esta é uma das principais razões para ataques cardíacos e outros problemas relacionados ao coração. Além disso, as artérias podem engrossar com o tempo devido a depósitos de colesterol, o que pode

aumentar a pressão arterial e causar hipertensão. É importante salientar que a obesidade pode resultar na ocorrência precoce desses sintomas (ANDRADE, 2019).

No sistema musculoesquelético, observa-se que os ossos perdem a espessura e densidade normais com o tempo devido à perda de cálcio. Há ainda o enfraquecimento dos músculos, principalmente em indivíduos que possuem um estilo de vida sedentário. Nesse sentido, compreende-se que a falta de atividade física pode causar perda precoce de força e eficiência dos ossos e músculos (ALMEIDA, et al., 2020). No que se refere ao sistema digestivo, destaca-se que os sinais e sintomas podem ser de difícil distinção porque podem ocorrer devido a outros fatores, como dieta, ingestão de líquidos,

atividade física, etc. A constipação é uma queixa comum entre adultos mais velhos porque o intestino grosso se torna menos eficiente. Isso também pode ocorrer devido à falta de fibras na dieta, desidratação ou menor atividade física. O uso de medicamentos também pode afetar as funções digestivas e de reabsorção do trato gastrointestinal.

Outras alterações físicas incluem enfraquecimento das células da pele, perda de cabelo, diminuição da visão e da audição, alterações de peso, enfraquecimento das gengivas e dos dentes, perda de imunidade e aumento do risco de outras doenças. Muitas delas podem ser controladas através do desenvolvimento de hábitos saudáveis e da manutenção de um bom padrão de vida (ANDRADE, 2019).

Além das mudanças físicas, há muitos efeitos psicológicos do envelhecimento que podem diminuir a qualidade de sua vida. Os efeitos psicológicos podem começar a aparecer assim que você sentir os

primeiros sinais visíveis de envelhecimento. Homens e mulheres tornam-se mais conscientes da sua aparência e forma corporal porque isso influencia a sua vida social e profissional. Isso pode causar depressão leve a moderada, ansiedade e aumento do sofrimento (ALVES, 2021).

Destaca-se que o processo de envelhecimento vem sendo modificado, uma vez que os índices de pessoas idosas vêm crescendo em todo o mundo. Dessa forma, o idoso não pode mais ser visto apenas como aquele indivíduo doente, que requer cuidados intensos, mas sim como alguém que está buscando cada vez mais cedo adaptar-se ao processo de envelhecimento de forma ativa, cuidando-se, muitas vezes, preventivamente.

No que se refere ao campo da saúde, observa-se uma demanda preventiva, o que significa que conforme vão envelhecendo os cuidados com a saúde passam a virar rotina, o que faz com que futuros problemas causados pelo envelhecimento possam ser identificados e tratados precocemente. Desse modo, a velhice é entendida como apenas mais uma etapa da vida, para a qual as pessoas devem preparar seu corpo e mente da maneira que puderem para que possam continuar a desenvolver suas atividades normalmente.

3.2 Benefícios da Atividade Física na Saúde e Mobilidade em Idosos

A atividade física regular pode trazer benefícios substanciais à saúde de pessoas de todas as idades. A necessidade de atividade física não termina mais tarde na vida e as evidências indicam cada vez mais que a atividade física pode prolongar anos de vida ativa e independente, reduzir a incapacidade e melhorar a qualidade de vida dos idosos

(COIMBRA; BADARÓ, 2023),

A prática regular de atividade física em idosos proporciona uma série de benefícios significativos para a saúde e a mobilidade. Estes benefícios abrangem aspectos físicos, psicológicos e sociais, contribuindo para um

envelhecimento saudável e ativo, o que minimiza os riscos de doenças cardíacas, acidente vascular cerebral, diabetes tipo 2, alguns tipos de câncer, depressão e demência (CORDEIRO, 2021).

Andrade (2019) apontou que a prática regular de atividade física por idosos traz melhorias significativas para a saúde cardiovascular. Ao engajar-se em exercícios regularmente, os idosos experimentam uma redução do risco de doenças cardiovasculares. Esse benefício é atribuído à estimulação da circulação sanguínea, resultando em uma melhoria na capacidade do sistema cardiovascular em fornecer oxigênio e nutrientes essenciais aos tecidos do corpo. Essa promoção da saúde do coração é fundamental para manter um envelhecimento saudável e prevenir complicações relacionadas ao sistema cardiovascular.

A atividade física desempenha um papel significativo na prevenção da perda de massa muscular associada ao envelhecimento. Além disso, esses exercícios contribuem para o aumento da força muscular, um elemento essencial para a execução de atividades diárias de forma eficaz. A fortificação muscular resultante não apenas melhora a qualidade de vida, mas também desempenha um papel crucial na prevenção de quedas, proporcionando aos idosos maior estabilidade e autonomia nas atividades do dia-a-dia.

(ALVES, 2021).

A incorporação de atividades que visam a flexibilidade, como yoga e alongamento, desempenha um papel vital na preservação da flexibilidade e mobilidade articular em idosos. Essas práticas contribuem significativamente para manter a amplitude de movimento nas articulações, promovendo a saúde das estruturas musculoesqueléticas.

Além disso, ao participar regularmente dessas atividades, os idosos podem reduzir o risco de rigidez nas articulações, o que é particularmente relevante para prevenir a perda de mobilidade associada ao envelhecimento. A melhoria resultante na capacidade de realizar

movimentos funcionais é fundamental para a autonomia e qualidade de vida na terceira idade (OLIVEIRA, 2020).

De acordo com Azevedo (2019) prática regular de exercícios desempenha um papel fundamental no controle do peso corporal em idosos. Ao realizarem atividades físicas consistentes, os idosos podem prevenir o ganho de peso excessivo, proporcionando uma abordagem eficaz para a manutenção de um peso saudável. Além disso, a prática regular de exercícios estimula o metabolismo, contribuindo para a eficiência do processo metabólico. Esse estímulo metabólico é essencial para a regulação do peso e a promoção de um equilíbrio saudável entre a ingestão e o gasto de energia, elementos cruciais para a saúde geral e o bem-estar dos idosos.

A prática regular de atividade física entre idosos está associada a notáveis benefícios psicológicos, proporcionando uma melhora significativa na saúde mental. Essa prática tem demonstrado eficácia na redução do estresse, da ansiedade e da depressão em idosos, oferecendo uma abordagem holística para o bem-estar emocional. Um dos mecanismos por trás desses benefícios está relacionado à liberação de endorfinas durante a atividade física. Essas substâncias químicas naturais, conhecidas como “hormônios da felicidade”, desempenham um papel fundamental na promoção de uma sensação geral de bem-estar. (CHNAIDER; NAKANO, 2021).

A prática regular de atividade física está diretamente associada a benefícios significativos na saúde cognitiva e cerebral de idosos. Estudos indicam melhorias na função cognitiva como resultado direto da atividade física consistente. Além disso, a relação positiva entre a atividade física e a saúde cerebral contribui para a redução do risco de declínio cognitivo e demência em idosos (MENDES, 2020).

O aprimoramento da saúde óssea é uma preocupação central na prática de atividades físicas, especialmente para os idosos, onde a densidade

óssea tende a diminuir com o tempo. A prevenção de condições como a osteoporose e a promoção de ossos saudáveis são objetivos essenciais. A osteoporose é uma condição caracterizada pela perda de densidade mineral óssea, resultando em ossos frágeis e propensos a fraturas (DINARDI, 2022).

Atividades físicas específicas são projetadas para fortalecer os ossos e minimizar o risco de desenvolver essa condição comum em idosos. Exercícios que envolvem impacto controlado são especialmente benéficos, incluindo caminhadas, danças de baixo impacto e atividades similares. Esse tipo de exercício estimula a formação de massa óssea, melhorando a densidade e a resistência dos ossos (ALMEIDA, et al., 2020).

A carga mecânica exercida durante atividades específicas cria um estímulo positivo para a formação óssea. Esse estímulo é particularmente importante para idosos, ajudando a manter a integridade estrutural dos ossos. O fortalecimento dos ossos contribui diretamente para a redução do risco de quedas e fraturas, uma preocupação significativa em idosos. A saúde óssea é essencial para manter a estabilidade e a mobilidade, fatores cruciais na prevenção de acidentes (SILVA, 2018).

Profissionais qualificados adaptam os programas de exercícios conforme as condições de saúde, histórico de lesões e limitações individuais dos idosos. A personalização é crucial para garantir que os benefícios sejam alcançados de maneira

segura e eficaz. Promover a prática regular de exercícios voltados para a saúde óssea é essencial. A consistência na atividade física contribui para a manutenção dos benefícios ao longo do tempo.

De acordo com Silva, (2018) a interação social é um componente crucial para a qualidade de vida, especialmente entre os idosos. A participação em atividades físicas em grupo não apenas promove a saúde física, mas também desempenha um papel significativo na prevenção do isolamento social e na melhoria da qualidade de vida.

Participar de atividades físicas em grupo cria oportunidades naturais para interação

social. A prática de exercícios em conjunto estabelece um ambiente propício para o compartilhamento de experiências e a construção de vínculos sociais. O isolamento social pode ter efeitos adversos na saúde mental e emocional dos idosos. Atividades físicas em grupo oferecem uma alternativa valiosa, proporcionando um contexto social que pode reduzir a solidão e promover o engajamento com outras pessoas (DINARDI, 2022).

A interação regular durante as atividades físicas cria oportunidades para a formação de amizades entre os participantes. Essas conexões sociais podem se estender para além das sessões de exercícios, contribuindo para um círculo social mais amplo. A prática regular de atividades físicas em grupo cria um senso de pertencimento a uma comunidade.

Sentir-se parte de um grupo promove uma sensação de apoio e conexão, elementos fundamentais para o bem-estar emocional. Esses benefícios ressaltam a importância da promoção da atividade física como uma estratégia fundamental para a

manutenção da saúde e mobilidade em idosos, destacando que é nunca tarde para iniciar um estilo de vida ativo e saudável (CORDEIRO, 2021).

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Promover a participação em atividades físicas em idosos requer abordagens específicas e adaptadas às necessidades dessa população. Uma dessas estratégias é a personalização das atividades físicas para idosos, que desempenha um papel crucial na promoção de um estilo de vida ativo e saudável. Ao adaptar as atividades ao nível de condicionamento físico individual, é possível garantir que cada idoso participe de maneira segura e confortável (DINARDI, 2022).

Além disso, oferecer uma variedade de opções, como caminhadas, natação, ioga e dança, atende às diferentes preferências e interesses, tornando as atividades mais atrativas. Avaliações regulares são essenciais para compreender as necessidades específicas de cada participante, permitindo ajustes contínuos para otimizar os benefícios (HALLEY, 2021).

A flexibilidade na participação, permitindo que os idosos escolham entre diferentes atividades, promove autonomia e aumenta o engajamento. Além disso, a criação de um ambiente inclusivo e acolhedor valoriza a diversidade de interesses e habilidades, encorajando os idosos a experimentarem novas atividades sem receios (CORDEIRO, 2021).

A flexibilidade na participação é uma peça fundamental no incentivo à prática de atividades físicas entre os idosos. Ao permitir que escolham entre diversas opções, os idosos se tornam protagonistas de sua jornada de exercícios, promovendo autonomia e, conseqüentemente, elevando o nível de engajamento. A criação de um ambiente inclusivo e acolhedor é igualmente vital, pois reconhece e valoriza a diversidade de interesses e habilidades presentes na terceira idade (ALMEIDA, et al., 2020).

Ao possibilitar que os idosos experimentem novas atividades sem receios, essa abordagem promove uma mentalidade positiva em relação ao exercício físico. Em resumo, a personalização das atividades físicas emerge como uma estratégia holística que vai além da melhoria da saúde física dos idosos. Essa abordagem visa proporcionar uma experiência enriquecedora, adaptada aos seus gostos individuais e necessidades específicas, promovendo assim um envelhecimento ativo e pleno (SILVA, 2018).

A implementação de programas de incentivo é uma estratégia eficaz para motivar a participação regular dos idosos em atividades físicas. Ao oferecer recompensas simbólicas ou reconhecimento, cria-se um estímulo positivo que impulsiona o engajamento contínuo. A celebração de conquistas individuais e coletivas destaca a importância da prática

regular, reforçando o valor do esforço investido. Esses elementos não apenas estimulam a motivação intrínseca, mas também promovem um senso de realização e pertencimento (CHNAIDER; NAKANO, 2021).

Coimbra e Badaró (2023), afirmam que a oferta de uma agenda flexível desempenha um papel crucial na promoção da atividade física entre os idosos. Ao proporcionar horários adaptáveis, levando em consideração diferentes rotinas e preferências pessoais, torna-se mais acessível e conveniente participar de atividades. Permitir que os idosos escolham entre sessões matutinas, vespertinas ou noturnas demonstra uma abordagem centrada nas necessidades individuais. Essa flexibilidade não apenas remove barreiras relacionadas ao tempo, mas também promove uma maior adesão, facilitando a incorporação das atividades físicas na rotina diária dos idosos. Incentivar a participação de familiares é uma estratégia eficaz para promover atividades físicas entre os idosos. Ao criar um ambiente de apoio, os familiares se tornam motivadores essenciais para que os idosos se engajem em exercícios. Organizar eventos familiares que integrem atividades físicas e momentos de socialização fortalece os laços familiares, tornando a prática de exercícios uma experiência compartilhada e positiva. O monitoramento regular da saúde é fundamental para garantir a segurança e eficácia das atividades físicas para os idosos. Realizar avaliações de saúde periódicas permite adaptar as atividades de acordo com as condições de saúde individuais, garantindo uma abordagem personalizada. Oferecer suporte profissional, como orientação de fisioterapeutas ou profissionais de saúde, durante as atividades físicas é crucial para mitigar riscos e garantir que os exercícios sejam adequados e seguros (HALLEY, 2021).

Desenvolver campanhas de conscientização é uma maneira impactante de destacar a importância da atividade física na terceira idade. Essas campanhas podem fornecer informações sobre os benefícios, esclarecer mitos e incentivar a mudança de mentalidade em relação ao envelhecimento ativo. Ao destacar histórias de sucesso de idosos que alcançaram melhorias significativas na saúde por meio da prática regular

de exercícios, as campanhas inspiram outros a adotarem um estilo de vida mais ativo e saudável. Essa abordagem visa criar uma cultura que valoriza e promove a atividade física como parte integral do envelhecimento saudável (SILVA, 2018).

Neste contexto, o acompanhamento profissional, especialmente por personal trainers, desempenha um papel crucial na promoção da atividade física e no alcance de metas de saúde em diversos contextos, incluindo entre os idosos. Pois, os Personal trainers realizam avaliações físicas detalhadas, considerando a saúde atual, histórico médico e objetivos individuais dos idosos. Essa abordagem personalizada permite a criação de programas de exercícios adaptados às necessidades específicas de cada pessoa (CORDEIRO, 2021).

A segurança e a prevenção de lesões representam pilares essenciais no trabalho dos profissionais qualificados, sobretudo ao monitorar e orientar idosos em suas atividades físicas. Esse compromisso reflete o reconhecimento da vulnerabilidade potencial dessa população e a necessidade de uma abordagem cuidadosa para assegurar uma prática de exercícios segura e benéfica. A ênfase na progressão gradual dos programas de exercícios é outra estratégia adotada para evitar sobrecargas repentinas que poderiam resultar em lesões. Os profissionais planejam cuidadosamente o aumento da intensidade e da complexidade dos exercícios, garantindo que os idosos se adaptem de maneira segura e eficaz às demandas físicas.

O processo de envelhecimento é multifacetado, e suas implicações na saúde variam ao

longo das diferentes fases desse processo contínuo. As percepções sociais do

envelhecimento frequentemente enfatizam os aspectos negativos, contribuindo para

estereótipos que perpetuam a ideia de deterioração e declínio. No entanto, é crucial

reconhecer que cada etapa da vida possui suas próprias vantagens e desafios (DINARDI, 2022).

Os idosos, após acumularem experiência e sabedoria ao longo dos anos, muitas vezes têm uma compreensão mais clara de seus valores e prioridades. A idade avançada pode trazer liberdade para expressar opiniões, aproveitar o tempo para reflexão e perseguir interesses pessoais. Em vez de focar apenas a juventude, é produtivo aceitar as mudanças ao longo da vida sem medo ou negação (HALLEY, 2021).

Entretanto, é inegável que o envelhecimento traz consigo mudanças físicas e psicológicas. O declínio na eficiência funcional dos órgãos, alterações no sistema cardiovascular, musculoesquelético e digestivo são aspectos normais, mas podem impactar a qualidade de vida. Além das mudanças físicas, os efeitos psicológicos, como a depressão, também podem surgir (SILVA, 2018).

Nesse contexto, a prática regular de atividade física emerge como uma estratégia fundamental para promover um envelhecimento saudável. Personal trainers desempenham um papel crucial, oferecendo avaliações personalizadas e programas adaptados às necessidades dos idosos, com foco na segurança e prevenção de lesões. A interação social durante as atividades físicas em grupo é um componente vital para prevenir o isolamento e melhorar a qualidade de vida (COIMBRA; BADARÓ 2023).

Os benefícios da atividade física na saúde e mobilidade em idosos são vastos, abrangendo desde a saúde cardiovascular até a saúde mental. Estratégias de promoção, como personalização, flexibilidade, incentivos e envolvimento familiar, são essenciais para garantir adesão contínua. A conscientização sobre a importância da atividade física na terceira idade, juntamente com o acompanhamento profissional, contribui para um envelhecimento ativo, saudável e pleno (CHNAIDER; NAKANO, 2021).

Todos ao longo de suas vidas experimentam mudanças. Quando uma pessoa adquire o estatuto de idoso, ele/ela passou por inúmeras mudanças. Eles passaram dos primórdios dos automóveis para múltiplas faixas de tráfego em interestaduais, de aviões a naves espaciais. Indivíduos que testemunharam essas as mudanças estabeleceram padrões de adaptação às mudanças. Eles sabem melhor o que podem e o que não podem tolerar e o que é importante para eles (HALLEY, 2021).

As reações à mudança variam de pessoa para pessoa. A mudança, seja positiva ou negativa, é estressante. Todos os indivíduos precisam de tempo para se ajustar. Às vezes, os idosos são vistos como resistentes à mudança ou “fixados” seus caminhos”. Pode ser que a sua recusa em aceitar a mudança seja uma forma de manter o controle. Dizer,

“Não” é manter estável uma área de suas vidas. Outras vezes, a mudança pode ser recusada porque pode não ser compreendido. Eles podem precisar de mais informações

ou de uma

explicação mais clara, mesmo que se trate de um serviço que está sendo oferecido (SILVA, 2018).

As pessoas mais velhas podem precisar de mais tempo para considerar a mudança proposta – para pensar passar, para decidir. Eles podem precisar de garantia de que a mudança pode ser tentada temporariamente e depois reavaliado. Eles podem precisar de garantias sobre os termos de um serviço, informações sobre outras pessoas que utilizaram o serviço, e que o serviço pode ser facilmente encerrado, antes ele/ela aceita o serviço. Pode haver uma boa razão para dizer “Não”. Eles precisam ser ouvidos para entender suas necessidades. Às vezes é difícil encontrar um equilíbrio entre confiar nas suas próprias prioridades e compreender os apoios facilitadores de que necessitam (DINARDI, 2022).

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A terceira idade é uma fase marcada por mudanças extremamente significativas que fazem com que a qualidade de vida dos indivíduos seja afetada. Nesse sentido, ao tratar sobre a temática no presente trabalho, observou-se que primeiramente o idoso precisa ser visto e tratado como um ser humano completo, tal como é, isso implica na compreensão de que o processo de envelhecimento não se restringe apenas às mudanças físicas, mas engloba o âmbito mental, psicológico e também social.

Destacou-se aqui que quanto mais a sociedade envelhece, mais se buscam mecanismos que evitem minimizar os impactos desse processo natural. Nesse sentido, a prática de atividades físicas se caracteriza como sendo de extrema importância para que o idoso se mantenha ativo. Para tanto, demonstrou-se que a realização de atividades físicas diversas, quando devidamente acompanhadas e prescritas, se caracteriza como um dos instrumentos que possibilita que o processo de envelhecimento seja encarado com mais leveza.

A partir das pesquisas realizadas na literatura e aqui descritas, evidenciou-se que a prática de atividades físicas regulares contribui para a melhoria na qualidade de vida de indivíduos que passam pelo processo de envelhecimento, posto que seus benefícios não englobam apenas o aspecto físico, mas pode auxiliar nas questões psicológicas como a depressão e até mesmo nos níveis de felicidade que as pessoas apresentam.

Além disso, não se pode deixar de destacar o papel positivo das atividades quanto à saúde física dos praticantes idosos. Dessa maneira, destacou-se aqui que essa prática contribui para o fortalecimento de diversos músculos do corpo, para a manutenção do equilíbrio, para o aumento de massa muscular, redução do índice de massa corporal, ou seja, para o emagrecimento, aumento significativo da força da musculatura abdominal, melhora da mobilidade, melhora da capacidade funcional e da destreza motora e melhora principalmente no tocante à saúde mental de pessoas da terceira idade.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALMEIDA, B. L. et al. Qualidade de vida de idosos que praticam atividade física. **Rev. Pesqui.** (Univ. Fed. Estado Rio J., Online), v. 12, p. 466–470, 2020.

ALVES, K. S. et al. Atuação do psicólogo no processo de envelhecimento. **Revista Mosaico**, v.11, n.1, p. 99-104, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.21727/rm.v12i1.2265> Acesso em: 17 dez. 2023.

ANDRADE, Fabienne Louise Juvêncio Paes de. O processo de envelhecimento populacional, apoio social e a institucionalização de idosos. **Revista Campo do Saber**, v. 5, n. 2, p. 60-69, 2019.

AQUINO, I. S. **Como escrever artigos científicos**. 8. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2017.

AZEVEDO, E. R. F. et al. Percepção dos idosos quanto aos benefícios da prática da atividade física: um estudo nos Pontos de Encontro Comunitário do Distrito Federal. **Revista Brasileira de Ciências do Esporte**, v. 41, p. 142-149, 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.rbce.2018.04.010>

CHNAIDER, J; NAKANO, T. C. **Avaliação psicológica e envelhecimento humano**: revisão de pesquisas. *Revista Interação em Psicologia*, v. 25, n. 03, p. 371-383, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.5380/riep.v25i3.72089> Acesso em: 17 dez. 2023.

COIMBRA, A. S; BADARÓ, A. C. **O impacto das crenças de autoeficácia na vida de idosos acima de 60 anos, sob a ótica da terapia cognitivo-comportamental**: uma revisão de literatura. *Cadernos De Psicologia*, v. 4, n. 8, p. 536-557, 2023.

CORDEIRO, T. D. C. et al. **Alterações fisiológicas da visão durante o envelhecimento**: percepção de idosos e profissionais. *Investigación y Educación en Enfermería*, v. 39, n. 3, p. 01-18, 2021.

DINARDI, R. R., et al. Efeito do treinamento de força com diferentes velocidades de movimento sobre a capacidade funcional e qualidade de vida em idosos: uma revisão sistemática. **Revista brasileira de ciência e movimento**, v. 30, n. 1, 2022.

DINO, F.C. **Os desafios do envelhecimento na sociedade moderna**. 2016. Disponível em: <https://exame.abril.com.br/negocios/dino/os-desafios-do-envelhecimento-na-sociedade-moderna-dino89089117131/>. Acesso em: 17 dez. 2023.

FERNANDES, Maria T.O; SOARES, Sônia M. **O desenvolvimento de políticas públicas de atenção ao idoso no Brasil**. Revista Escola de Enfermagem USP, 2012.

HALLEY, G. F. et al. **Significados da prática de atividade física para idosos**. J. Phys.Educ. (Maringá), v. 32, p. e3273–e3273, 2021.

MENDES, J. Envelhecimento(s), qualidade de vida e bem-estar. **A Psicologia em suas Diversas Áreas de Atuação**, v. 3, p. 132-144, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.22533/at.ed.18320170611> Acesso em: 17 dez. 2023.

OLIVEIRA, M. E. et al. Yoga e Envelhecimento: contribuições sobre a prática do Yoga na percepção de idosos de Fortaleza, CE. **Revista Kairós-Gerontologia**, v. 23, n. 4, p.

189-205, 2020.

PEREIRA, S. R. M. IN: FREITAS EV, PY L (ORG). **Tratado de geriatria e gerontologia**.

Cap14 – Fisiologia do Envelhecimento. 4 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2017.

SANTOS, S. C. et al. A percepção dos idosos sobre a sexualidade e o envelhecimento. **Brazilian Journal of Health Review**, v. 3, n. 2, p. 3486-3503, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.34119/bjhrv3n2-180> Acesso em: 17 dez. 2023.

SILVA, P. et al. Influências de exercícios físicos no cotidiano dos idosos e sua percepção quanto ao seu bem-estar pessoal. **Pesqui. prá. psicossociais**, v. 13, n. 2, p. 1-13, 2018.

FILIAÇÃO

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro

FI= 5.397 (muito alto)

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados mais importantes.

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expresspediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!